

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782168>

УДК 004.94

ВІМ ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНІЯ ЗДАНИЙ І СООРУЖЕНІЙ

А.О. Якубов,

к.т.н., ст.преп. кафедры подземных сооружений, основание и фундаменты,
факультет «Строительство и архитектура»,
Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими,
Душанбе, Таджикистан

Аннотация: В статье рассмотрены основы работы ВІМ технологии в строительстве и применения их в учебный процесс для основ проектирования зданий и сооружений. Особое внимание уделяется вопросам проектирования зданий и сооружений. А также указано основные этапы проектирования ВІМ технологии в строительстве. В заключение кратко анализирован о том, что с помощью программного комплекса Autodesk Revit студент самостоятельно сможет рассчитать и начертит от чернового эскиза до оформления пройдя все этапы проектирования курсовых проектов.

Ключевые слова: ВІМ технология, проектирование, строительство, информационная модель, здания

BIM TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF BUILDINGS AND STRUCTURES

A.O. Yakubov,

Ph.D., Senior Lecturer at the Department of Underground Structures Foundation and foundations of the Faculty of Construction and Architecture, Tajik Technical University named acad. M.S. Osimi,
Dushanbe, Tajikistan

Annotation: The article discusses the basics of BIM technology in construction and their application in the educational process for the basics of designing buildings and structures. Particular attention is paid to the design of buildings and structures. And also the main stages of BIM technology design in construction are indicated. In conclusion, he briefly understands that with the help of the Autodesk Revit software package, a student can independently go through all the stages of a course project, from creating a rough sketch to drawing up drawings.

Keywords: BIM technology, design, construction, information model, buildings

В последние годы технология BIM (информационная модель здания) стали одной из самых горячих тем в кругах проектировщиков. Что понимается под термином BIM?

Концепция BIM существует с 1970-х годов [1-3]. Термин «Строительная модель» впервые была использована в научных работах Саймона Раффла, опубликованной в 1986 году [4], а затем в научной работе Роберта Айша [5] – разработчик программного обеспечения RUCAPS, на которой автор ссылаясь при описании использования программного обеспечения в Лондонском аэропорту Хитроу [6]. Термин «Информационная модель здания» впервые появился в научной работе Г.А. ван Недервина и Ф. П. Толмана [7].

BIM технология включает в себе проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт здания или иного сооружения.

Обычное проектирование работает с двухмерными моделями объектов строительства, планы, чертежи, техническая документация и т.д. BIM проектирование существенно различается от других видов проектных работ. Его отличие – это сбор и обработка данных об архитектурно-планировочных, конструктивных, экономических, технологических, эксплуатационных характеристиках объекта, объединенных в едином информационном поле (BIM-модели). В информационную модель объекта все данные, которые заложена взаимозависимы и связаны между собой.

Технологии BIM базируются на виртуальной трехмерной модели, обладающей реальными физическими свойствами. Но это не все ресурсы технологии информационного моделирования. К ней присоединяются добавочные измерения: время, планы и сметная стоимость.

Итак, в ходе проектирования происходит работа не с условными геометрическими фигурами и телами, а с объектами, располагающими набором реальных физических характеристик, в том числе: весом, плотностью, теплопроводностью и т.д. Этот подход именуется информационным моделированием зданий или сокращенно BIM.

Практически работа над BIM проходит несколько этапов:

1. Разработка архитектурной 3D модели здания со всеми планами, видами, разрезами, необходимыми для раздела архитектурных решений. Все составляющие раздела загружаются автоматически.

2. Конструктор вводит созданную модель в программу, которая проводит расчеты требуемых параметров, составляющих элементы здания.

Вместе с тем программа выдает рабочие чертежи, ведомости объемов работ, спецификации, производит расчет сметной стоимости.

3. На базе полученных данных производится расчет и вводятся в 3D модель инженерные сети и их параметры (тепловые потери конструкций, естественная освещенность и пр.).

4. При получении расчетных объемов работ специалистами разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), программой автоматически составляется календарный график выполнения работ.

5. В модель добавляются логистические данные о том, какие материалы и в какие сроки должны быть доставлены на территорию строительства.

6. После завершения строительства информационная модель может функционировать при эксплуатации объекта с помощью датчиков. Она берет под контроль все режимы инженерных коммуникаций и потенциальные аварийные ситуации.

Подобных программных решений, осуществляющих BIM моделирование в строительстве множество. Они бывают платными и бесплатными, многие обеспечивают облачное хранение BIM модели и удаленный доступ. Наиболее востребованные среди них: AUTODESK REVIT, ARCHICAD, Tekla Structures, Tekla BIM sugh, MagiCAD, AutoCAD Civil 3D, Allplan, GRAPHISOFT, BIM – сервер, Renga Architecture и т.д.

В числе достоинств программных пакетов, базирующихся на технологии BIM, можно отметить представление объекта на экране компьютера в трехмерном пространстве с минимальным количеством условностей. Именно наглядность делает из таких программных продуктов как Autodesk Revit и Graphisoft Archicad хорошие инструменты для преподавания архитектурных и инженерных дисциплин различных специальностей в области строительства [7-9].

Выполнение курсовых проектов в программном комплексе Autodesk Revit позволяет студенту пройти этапы от создания чернового эскиза до оформления чертежей и ведомостей [8].

Список литературы

[1] An Outline of the Building Description System. Ch. Eastman, D. Fisher, G. Lafue, J. Lividini, D. Stoker, Ch. Yessios. – Institute of Physical Planning, Carnegie-Mellon University, 1974.

[2] BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors (1st ed.). / Ch. Eastman, P.

Tieholz, R. Sacks, K. Liston. – Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2008. xi-xii pp. ISBN 9780470185285.

[3] BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (2nd ed.). / Ch. Eastman, P. Tieholz, R. Sacks, K. Liston. – Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2011. 36-37 с.

[4] Ruffle S. Architectural design exposed: from computer-aided-drawing to computer-aided-design. / S. Ruffle. – Environments and Planning B: Planning and Design, 1986. 385-389 с.

[5] Aish R. Building Modelling: The Key to Integrated Construction CAD. // CIB 5th International Symposium on the Use of Computers for Environmental Engineering related to Building. – 1986.

[6] Cited by Laiserin, Jerry (2008). Foreword to Eastman, C., et al (2008), op cit, p.xii.

[7] Van Nederveen G.A., Tolman F.P. Modelling multiple views on buildings. / G.A. Van Nederveen, F.P. Tolman. // Automation in Construction. – 1992. № 1 (3). 24-215 с. doi:10.1016/0926-5805(92)90014-B.

[8] Алешин А.Н., Козлов А.В. Формирование компетенции у студентов творческих специальностей в рамках подготовки бакалавров по направлению архитектура. / А.Н. Алешин, А.В. Козлов. // Известия Самарского научного центра российской академии наук. – 2013. Т.15. № 6 (2). 301-304 с.

[9] Филатов Г.В. Применение технологии BIM для преподавания основ архитектуры бакалаврам и магистрам по направлениям ГТС, ПГС и Архитектура. / Г.В. Филатов, Е.М. Заславский. // Материалы Международной научно-технической конференции. – Самара, 2014. 558-560 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] An Outline of the Building Description System. Ch. Eastman, D. Fisher, G. Lafue, J. Lividini, D. Stoker, Ch. Yessios. – Institute of Physical Planning, Carnegie-Mellon University, 1974.

[2] BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors (1st ed.). / Ch. Eastman, P. Tieholz, R. Sacks, K. Liston. – Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2008. xi-xii pp. ISBN 9780470185285.

[3] BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (2nd ed.). / Ch. Eastman, P. Tieholz, R. Sacks, K. Liston. – Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2011. 36-37 p.

[4] Ruffle S. Architectural design exposed: from computer-aided-drawing to computer-aided-design. / S. Ruffle. – Environments and Planning B: Planning and Design, 1986. 385-389 p.

[5] Aish R. Building Modeling: The Key to Integrated Construction CAD. // CIB 5th International Symposium on the Use of Computers for Environmental Engineering related to Building. – 1986.

[6] Cited by Laiserin, Jerry (2008). Foreword to Eastman, C., et al (2008), op cit, p.xii.

[7] Van Nederveen G.A., Tolman F.P. Modeling multiple views on buildings. / G.A. Van Nederveen, F.P. Tolman. // Automation in Construction. – 1992. No. 1 (3). 24-215 p. doi: 10.1016 / 0926-5805 (92) 90014-B.

[8] Aleshin A.N., Kozlov A.V. Formation of competence among students of creative specialties in the framework of the preparation of bachelors in the direction of architecture. / A.N. Aleshin, A.V. Kozlov. // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. – 2013.T.15. No. 6 (2). 301-304 p.

[9] Filatov G.V. Application of BIM technology for teaching the basics of architecture to bachelors and masters in the areas of GTS, PGS and Architecture. / G.V. Filatov, E.M. Zaslavsky. // Materials of the International Scientific and Technical Conference. – Samara, 2014. 558-560 p.

© А.О. Якубов, 2021

Поступила в редакцию 17.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Якубов А.О. BIM технология при проектирования зданий и сооружений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 213-217. URL: <https://ip-journal.ru/>